

LITERATURA DA AMAZÔNIA: VIDA E OBRA DE ABGUAR BASTOS

 DOI: 10.5281/zenodo.7834573

Ana Beatriz dos Santos Ramos (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
abramos2001@gmail.com

Ana Carolina Sá Costa (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
anacarolina.sacosta@gmail.com

Claudinete Freitas da Silva (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
cclaudyaf32@gmail.com

José Elias Pereira Hage (UFRA)
Doutorando em Letras Estudos Literários
eliashage@yahoo.com.br

Resumo: O presente trabalho consiste na apresentação, em formato de vídeo documentário, da trajetória do autor paraense Abguar Bastos, assim como sua obra “Terra de Icamabiá” (1997). Como objetivo principal, desenvolveu-se este trabalho no intuito de resgatar a proposta desse escritor paraense, ao trazer para sua narrativa a representação da paisagem e da realidade da região amazônica. Igualmente, trataremos sobre as influências regionalistas para a construção de sua obra, além de refletir sobre o movimento literário modernista do Pará, relacionando com os eventos desse período no Brasil. Como base teórica, utilizou-se conceitos de Paiva (2008), Inojosa (1975), Reis (2022) e a obra de Bastos (1997). A pesquisa será bibliográfica, pois trata de um apanhado de discussões de especialistas e fontes documentais, de domínio público, com abordagem qualitativa. Como resultado deste trabalho, visa-se a importância de resgatar o ambiente intelectual e literário de Belém da década de 1920 que, desde o início, destacou-se como movimento à parte e independente de influências externas. Nesse contexto, revela-se Abguar Bastos, que se apropria das vivências e experiências de onde nasceu, tornando-se um autor que rompe com os ideais folclóricos da Amazônia e produz sua obra sob viés modernista, essencialmente regionalista e antropofágico.

Palavras-chave: Abguar Bastos; literatura da Amazônia; modernismo no Pará.